

Тарсуков Д.И.

**РАЗДЕЛЕНИЕ ЮГОСЛАВИИ МЕЖДУ СТРАНАМИ ОСИ В АПРЕЛЕ 1941 ГОДА.
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ¹**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрены внутренние и внешние политические процессы в королевстве Югославия, которые привели к её оккупации и разделению в апреле 1941 года между странами Оси. Изучено, как менялся политический вектор руководства Югославии в плане сотрудничества и политического лавирования между западными державами, такими как Великобритания и Франция, а также державами Оси – Германией и Италией. Проанализировано, какие государства принимали участие в оккупации и разделении Югославии в ходе вторжения на её территорию в апреле 1941 года.

Ключевые слова: Королевство сербов хорватов и словенцев, королевство Югославия, державы оси, Венский протокол, директива ОКВ № 25, Хорватская крестьянская партия, Сербская народная радикальная партия, Хорватская боновина, Независимое государство Хорватия.

Abstract. The article examines the internal and external political processes in the Kingdom of Yugoslavia, which led to its occupation and division in April 1941 between the Axis countries. It has been studied how the political vector of the leadership of Yugoslavia changed in terms of cooperation and political maneuvering between Western powers such as Great Britain and France, as well as the Axis powers - Germany and Italy. It is analyzed which states took part in the occupation and division of Yugoslavia during the invasion of its territory in April 1941.

Keywords: Kingdom of Serb, Croats and Slovenes, Kingdom of Yugoslavia, Axis Powers, Vienna Protocol, OKW Directive № 25, Croatian Peasant Party, Serbian Peoples Radical Party, Croatian Bonovina, Independent State of Croatia.

Королевство сербов хорватов и словенцев было провозглашено 1 декабря 1918 года принцем-регентом Александром Карагеоргиевичем, который позже принял титул короля. Вплоть до 1929 года Королевство сербов хорватов и словенцев (КСХС) являлось парламентской монархией. Название Югославия страна получила в том же 1929 году. Интересной чертой государства было то, что политические партии создавались, в первую очередь, на национальной основе, которая играла первостепенную роль. А уже позже на идейной (например: Хорватская крестьянская партия, Сербская народная радикальная партия). У Югославии был главный недостаток, проблема внутри государства можно сказать, перешедший ей в наследство от Австро-Венгрии – а именно многонациональность. Чтобы хоть как-то улучшить положение, административное деление было решено провести не по национальному признаку, а по географическому, чтобы этнический состав был смешанным, чтобы не допустить попыток сепаратизма [6, с. 63–66, 109–112].

Наиболее активными националистами, помимо сербских из народной радикальной партии, были и члены из Хорватской крестьянской партии. В середине 20-х гг. XX в. им удавалось получать места в правительстве. Но это скорее исключение из правил, поскольку министерские мандаты членов ХКП могли растянуться на год.

¹ Научный руководитель – Т.В. Вакулова, кандидат политических наук, доцент кафедры «История России» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Несмотря на это, хорватские националисты во главе со Степаном Радичем являлись вполне серьёзной оппозицией руководству страны.

Ситуация изменилась когда лидера ХКП Степана Радича ранил 19 июня 1928 года из револьвера депутат от сербской народной радикальной партии Пуниша Рачич. Радич скончался через несколько недель. Его смерть также создала серьёзный раскол в отношениях между сербами и хорватами. Из-за покушения начался парламентский кризис, что очень не нравилось королю Александру I Карагеоргиевичу. В результате 6 января 1929 года Александр I совершает военный переворот. Народная Скупщина, парламент Югославии, была распущена, запрещались партии и профсоюзы. Ключевые должности в правительстве и на местах получили военные. Во внешней политике режим короля Александра опирался на поддержку Англии и Франции, поскольку правительства западных держав очень нуждались в таком союзнике на Балканах. Поскольку Югославию можно было противопоставить Болгарии и Венгрии если те откажутся сотрудничать с Англией и Францией. Также ей можно уравновесить влияние Италии [5].

В феврале 1934 года главой французского МИДа становится опытный и дальновидный политик Луи Барту, основной идеей которого было создание общеевропейской системы безопасности для предупреждения угрозы новой мировой войны. Барту стремился развалить лагерь правоконсервативных диктатур, переманив Италию на сторону западных держав. Вторая часть его плана это установление тесных отношений с Югославией. В рамках программы Барту в октябре 1934 года был запланирован визит короля Югославии Александра во Францию. Монарх принял решение добираться пароходом и 9 октября прибыл в Марсель. Во время торжественного проезда по одной из улиц города Александр Карагеоргиевич и Луи Барту были убиты террористом Владо Черноземским. Со смертью обоих политиков исчезла возможность создания общеевропейской коалиции. Это привело и к смене курса югославской внешней политики [7].

Когда был убит король Александр, его сыну Петру исполнилось 11 лет. По этой причине реальную власть принял младший брат погибшего короля, принц-регент Павел. В 1939 году, Белград в лице нового премьер-министра Драгиша Цветковича пошёл на уступки, предоставив Хорватии широкую автономию. Владко Мачек, получил пост первого заместителя премьер-министра Югославии.

Германия в свою очередь была заинтересована в создании на Балканах прогерманского блока государств в составе Венгрии, Югославии, Румынии и Болгарии. С первых дней Второй мировой войны югославское правительство заявляло о нейтралитете своей страны, пытаясь сохранить хорошие отношения, как со странами оси (Рим-Берлин-Токио), так и с западными государствами, находившимися в состоянии войны с Германией и Италией, проводя тем самым политику внешнеполитического лавирования. В июне 1940 г. между СССР и Югославией были установлены дипломатические отношения. После поражения Франции в мае 1940 года и вторжения Италии в Грецию Югославия испытывала ещё большее давление со стороны Германии и Италии, которые хотели добиться присоединения Югославии к пакту трех держав.

После присоединения к державам оси Болгарии в марте 1941 г. Югославия оказалась со всех сторон окруженной войсками Гитлера и его союзников. Вместе с этим внешнеполитическое давление со стороны Германии и Италии вынудило правительство Цветковича – Мачека пойти на уступки и присоединиться к Тройственному пакту. 25 марта 1941 г. в Вене югославская делегация подписала так называемый «Венский протокол», по которому Югославия входила в блок стран Оси [1]. В этот же день, 25 марта 1941 года, в стране начались митинги протеста среди населения против подписания договора с Германией. А уже в ночь на 27 марта 1941 года группа офицеров ВВС во главе с командующим югославскими ВВС генералом Душаном Симовичем совершила государственный переворот, свергнув князя-регента Павла. Члены кабинета Цветковича были арестованы. На престол был возведён 17-летний король Пётр II, объявленный по этому случаю совершеннолетним, затем было образовано новое правительство, которое возглавил Душан Симо-

вич. При этом правительство Симовича не решилось официально расторгнуть договор о присоединении к Тройственному пакту, тем самым продолжая политику нейтралитета и внешнеполитического лавирования. 5 апреля 1941 года Югославия подписала с СССР договор «О дружбе и ненападении» [2], с целью не допустить военной агрессии со стороны Германии.

Гитлер, в свою очередь, расценил смену власти в Югославии как предательство и отдал приказ начать подготовку к войне, не останавливаясь даже в том случае, если новое правительство Югославии заявит о лояльности к Германии. Уже вечером 27 марта 1941 была составлена директива ОКВ (Верховное командование вермахта), № 25 о подготовке к войне [4]. 27 марта 1941 года Гитлер направил Муссолини письмо, в котором рекомендовал итальянским войскам на Балканах не предпринимать в ближайшее время активных боевых действий и сосредоточиться на обороне, обеспечив прикрытие албано-югославской границы. 28 марта 1941 года хорватские националисты пообещали оказывать поддержку немецким войскам в ходе войны против Югославии. 30 марта 1941 года была издана директива ОКХ (Сухопутное командование), предписывавшая начать боевые действия против Югославии 6 апреля 1941 года [3]. В этот день началось вторжение в Югославию немецких, итальянских и венгерских войск. Поддержку Германии также оказали Румыния и Болгария. Итогом этого стал разгром и капитуляция югославской армии.

17 апреля 1941 года между Германией и Югославией было подписано перемирие на основании капитуляции самой Югославии. Королевское правительство бежало из страны в Каир, а позже в Лондон. Югославия, как государство, прекратила существование, была оккупирована и разделена между Германией, Италией, Венгрией и Болгарией. На территории Югославии, были образованы марионеточные государства: Независимое государство Хорватия (НГХ), королевство Черногория (под итальянской оккупацией) и республика Сербия (под немецкой оккупацией) [3, с. 267–272].

Источники и литература

1. Венский протокол 25 марта 1941 // URL: <http://doc20vek.ru/node/3828>
2. Договор о дружбе и ненападении между Союзом Советских Социалистических республик и Королевством Югославии 5 апреля 1941. // URL: <http://doc20vek.ru/node/3835>
3. Приказ войскам о вторжении в Югославию и Грецию от 6 апреля 1941 г. // URL: <https://helpiks.org/7-39602.html>
4. Директива ОКВ № 25 от 27 марта 1941 г. // URL: <https://helpiks.org/7-39601.html>
5. Гибианский А. Я. Югославия в балканской и европейской политике в начале Второй мировой войны: политика лавирования и её крах // Вестник МГИМО Университета. 2009. № 4. С. 62–66.
6. История Югославии, под ред. Ю.В. Бромлея, И.С. Достяна, В.Г. Карасева, С.А. Никитина. Т.2. М. 1963 С. 63-66, 109-112
7. Харитоновна Н.А. Внешняя политика Югославии до убийства короля Александра в 1934 г. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 7–1. С. 185–188.
8. Югославия в XX веке: очерки политической истории / К. В. Никифоров (отв. ред.), А. И. Филимонова, А. Л. Шемякин и др. М.: Индрик, 2011. С. 267–272.